

FISIOPATOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

Pathophysiology and clinical manifestations of stroke: a narrative review

Fisiopatología y manifestaciones clínicas del ictus: una revisión narrativa

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13331879

/Recebido: 15/08/2024 | Aceito: 19/08/2024 | Publicado: 19/08/2024

Rayssa Gabrielly Bandeira Ribeiro
Graduanda em Medicina
UNIPE, João Pessoa, Brasil
E-mail: rayssagbr16@gmail.com

Maria Beatriz de Paula Zago
Bacharela em Medicina
PUCPR, Londrina, Brasil
E-mail: mariabeatriz_zago@hotmail.com

José Fábio de Miranda
Graduando em Fisioterapia
Faculdade Central do Recife, Recife, Brasil
E-mail: fabio-miranda10@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2886-673X>

Raul Felipe Oliveira Vêras
Graduando em Medicina
Universidade Regional do Cariri, Crato, Brasil
E-mail: raul.veras@urca.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6218-1453>

Mirela Mota Aires
Bacharela em Medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail: alerimmota@gmail.com

Beatriz Yuri Horiuchi
Graduanda em Medicina
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil
E-mail: bia_horiuchi@hotmail.com

Francisco Martins da Silva
Graduado em Fisioterapia
Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, Fortaleza, Brasil
E-mail: francisco-martinsdasilva@hotmail.com

Hosana Barros Capuxú
Bacharela em Medicina
UNIFIP, Patos, Brasil
E-mail: hosanabcapuxu@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9999-8314>

Ana Carolina Norberta de Moura
Bacharela em Enfermagem
Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Brasil
E-mail: carolinanorberta@gmail.com

Shayanne Suzy de Melo Valeriano Monteiro
Graduanda em Medicina
UNIMA - AFYA, Maceió, Brasil
E-mail: shayannesuzy@gmail.com

Mariana Delgado Vieira
Graduanda em Medicina
UNIMA - AFYA, Maceió, Brasil
E-mail: marianadelvieira@outlook.com

Ellen Giovanna Costa de Andrade
Graduanda em Medicina
UNIMA - AFYA, Maceió, Brasil
E-mail: costaallengiovanna@gmail.com

Jullia Barros de Almeida
Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário Facex, Natal, Brasil
E-mail: almeidabarrosju@outlook.com

Gisélia Paula Lima Andrade
Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil
E-mail: giselipa@souunit.com.br

Anderson Kretschmer
Bacharel em Medicina
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil
E-mail: andersonkrets@hotmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: O AVC é uma condição médica caracterizada pela diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, resultando em disfunção neurológica aguda. **Objetivo:** Descrever a fisiopatologia e as manifestações clínicas do AVC. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter qualitativo. A coleta de dados foi realizada nas bases LILACS através da BVS-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): acidente vascular cerebral; sinais e sintomas; Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; em português; stroke; Signs and symptoms; Hemorrhagic Stroke; Ischemic Stroke; em inglês. Os descritores foram cruzados utilizando os operadores booleanos *AND* e *OR*. Os critérios de inclusão foram: trabalhos nas versões completas e gratuitas nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão foram duplicatas ou artigos que não respondiam à pergunta norteadora. **Resultados e discussão:** diferem significativamente. No AVC isquêmico, a obstrução do fluxo sanguíneo devido a trombos ou êmbolos leva à isquemia cerebral, resultando em estresse oxidativo e excitotoxicidade que causam morte neuronal. Isso se traduz em sintomas clínicos como perda súbita de força, dificuldades na fala e alterações visuais, cuja gravidade está frequentemente associada ao tamanho da área afetada e à rapidez do tratamento. Já no AVC hemorrágico, o rompimento de vasos sanguíneos provoca hemorragia e aumento da pressão intracraniana, levando a sintomas agudos como cefaleia intensa, náuseas e alterações no nível de consciência. Esses achados destacam a importância de uma avaliação rápida e precisa, pois, a eficácia do tratamento e a recuperação dependem fortemente da identificação precoce e da gestão adequada das manifestações clínicas. **Conclusão:** A pesquisa contínua e a implementação de políticas de saúde baseadas em evidências são essenciais para enfrentar os desafios do AVC. Melhorias nas técnicas de diagnóstico, tratamento e reabilitação são promissoras, mas é necessário um esforço contínuo para aprimorar os cuidados e resultados para os pacientes afetados. O avanço na compreensão da fisiopatologia e das manifestações clínicas do AVC é fundamental para desenvolver estratégias mais eficazes e para promover uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral; sinais e sintomas; acidente vascular cerebral hemorrágico; acidente vascular cerebral isquêmico.

ABSTRACT

Introduction: Stroke is a medical condition characterized by decreased or interrupted blood flow to the brain, resulting in acute neurological dysfunction. **Objective:** To describe the pathophysiology and clinical manifestations of stroke. **Methodology:** This is a narrative review of qualitative literature. Data collection was carried out in the LILACS databases through VHL-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE with the Health Sciences Descriptors (DeCS/MeSH): stroke; Signs and symptoms; Hemorrhagic Stroke; Ischemic Stroke; in Portuguese; stroke; Signs and symptoms; Hemorrhagic Stroke; ischemic stroke; in English. The descriptors were crossed using the Boolean operators AND and OR. The inclusion criteria were: works in full and free versions in Portuguese, English or Spanish, published between 2019 and 2023. The exclusion criteria were duplicates or articles that did not answer the guiding question. **Results and discussion:** differ significantly. In ischemic stroke, obstruction of blood flow due to thrombi or emboli leads to cerebral ischemia, resulting in oxidative stress and excitotoxicity that cause neuronal death. This translates into clinical symptoms such as sudden loss of strength, speech difficulties and visual changes, the severity of which is often associated with the size of the affected area and the speed of treatment. In hemorrhagic stroke, the rupture of blood vessels causes hemorrhage and an increase in intracranial pressure, leading to acute symptoms such as intense headache, nausea and changes in the level of consciousness. These findings highlight the importance of a rapid and accurate assessment, as the effectiveness of treatment and recovery depend heavily on early identification and adequate management of clinical manifestations. **Conclusion:** Continued research and implementation of evidence-based health policies are essential to address the challenges of stroke. Improvements in diagnostic, treatment, and rehabilitation techniques are promising, but continued effort is needed to improve care and outcomes for affected patients. Advances in understanding the pathophysiology and clinical manifestations of stroke are essential to develop more effective strategies and to promote a better quality of life for patients.

Keywords: Stroke; signs and symptoms; hemorrhagic stroke; ischemic stroke.

RESUMEN

Introducción: El accidente cerebrovascular es una condición médica caracterizada por una disminución o interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que resulta en una disfunción neurológica aguda. **Objetivo:** Describir la fisiopatología y manifestaciones clínicas del ictus. **Metodología:** Se trata de una revisión narrativa de la literatura cualitativa. La recolección de datos se realizó en las bases de datos LILACS a través de BVS-MS, SciELO, PUBMED/MEDLINE con los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS/MeSH): accidente cerebrovascular; Signos y síntomas; Accidente cerebrovascular hemorrágico; Ictus Isquémico; en portugués; ataque; Signos y síntomas; Accidente cerebrovascular hemorrágico; accidente cerebrovascular isquémico; En Inglés. Los descriptores se cruzaron utilizando los operadores booleanos AND y OR. Los criterios de inclusión fueron: trabajos en versión completa y gratuita en portugués, inglés o español, publicados entre 2019 y 2023. Los criterios de exclusión fueron duplicados o artículos que no respondieran a la pregunta orientadora. **Resultados y discusión:** difieren significativamente. En el accidente cerebrovascular isquémico, la obstrucción del flujo sanguíneo debido a trombos o émbolos conduce a isquemia cerebral, lo que resulta en estrés

oxidativo y excitotoxicidad que causa muerte neuronal. Esto se traduce en síntomas clínicos como pérdida repentina de fuerza, dificultades en el habla y cambios visuales, cuya gravedad suele estar asociada al tamaño de la zona afectada y a la rapidez del tratamiento. En el ictus hemorrágico, la rotura de los vasos sanguíneos provoca hemorragia y un aumento de la presión intracraneal, provocando síntomas agudos como dolor de cabeza intenso, náuseas y cambios en el nivel de conciencia. Estos resultados resaltan la importancia de una evaluación rápida y precisa, ya que la efectividad del tratamiento y la recuperación dependen en gran medida de la identificación temprana y el manejo adecuado de las manifestaciones clínicas. **Conclusión:** La investigación continua y la implementación de políticas de salud basadas en evidencia son esenciales para abordar los desafíos del accidente cerebrovascular. Las mejoras en las técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación son prometedoras, pero se necesita un esfuerzo continuo para mejorar la atención y los resultados de los pacientes afectados. Los avances en la comprensión de la fisiopatología y las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular son esenciales para desarrollar estrategias más efectivas y promover una mejor calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Ataque; Signos y síntomas; Accidente cerebrovascular hemorrágico; Accidente cerebrovascular isquémico.

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição médica caracterizada pela diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, resultando em disfunção neurológica aguda. Ele é classificado em dois tipos principais: AVC isquêmico, que representa 80% dos casos, e AVC hemorrágico, que inclui hemorragia intracerebral e subaracnóidea. O AVC pode causar incapacidades funcionais e cognitivas significativas, afetando a qualidade de vida dos sobreviventes (Roxa et al., 2021).

O AVC é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo, afetando milhões de pessoas anualmente. Esta condição médica crítica resulta em déficits neurológicos agudos e pode ocasionar incapacidades significativas a longo prazo, impactando a qualidade de vida dos sobreviventes. Dada a magnitude do problema, é essencial realizar uma análise aprofundada dos mecanismos subjacentes e das manifestações clínicas do AVC para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento (Matos; Simões, 2020).

O estudo de Roxa e colaboradores (2021), revelou que os principais fatores de risco do AVC incluem tanto fatores não-modificáveis, como idade e raça, quanto fatores modificáveis, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, dislipidemias, sedentarismo e obesidade. Dentre esses, a hipertensão arterial se destacou com uma prevalência de 68,9%, seguida pelo tabagismo (62,5%), dislipidemia (29,8%), diabetes

mellitus (26,7%) e cardiopatas (22,7%).

O AVC pode impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias a longo prazo, resultando em incapacidades físicas e cognitivas que limitam a autonomia e a capacidade de realizar atividades diárias. Além das dificuldades funcionais, os sobreviventes frequentemente enfrentam problemas emocionais, como depressão e ansiedade, que podem afetar suas relações sociais e familiares. Para as famílias, o AVC pode gerar um aumento na carga de cuidados, estresse financeiro e emocional, alterando dinâmicas familiares e exigindo adaptações significativas no estilo de vida (Cardoso et al., 2023).

Além disso, o AVC impõe uma carga econômica significativa devido aos altos custos relacionados ao tratamento agudo, reabilitação e cuidados contínuos. Os custos relacionados ao tratamento agudo do AVC são substanciais, abrangendo desde a internação hospitalar e os procedimentos de emergência até o uso de tecnologias avançadas para diagnóstico e monitoramento. Após a fase inicial de tratamento, a reabilitação intensiva, que pode incluir fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, representa uma despesa contínua e significativa. Além disso, muitos pacientes necessitam de cuidados de longo prazo, que podem envolver visitas regulares a especialistas, tratamentos medicamentosos e assistência domiciliar, elevando ainda mais os gastos (Brito et al., 2021).

Esta carga econômica é exacerbada pela natureza do AVC, que frequentemente resulta em incapacidades severas e prolongadas, afetando gravemente a qualidade de vida dos pacientes. As limitações funcionais e as sequelas neurológicas podem exigir modificações no estilo de vida, ajustes no ambiente doméstico e, muitas vezes, a perda de produtividade no trabalho, afetando não apenas o indivíduo, mas também suas famílias. A necessidade de suporte contínuo e de adaptações para lidar com as consequências do AVC representa um desafio financeiro considerável, impactando profundamente o bem-estar econômico e emocional dos pacientes e de seus entes queridos (Brito et al., 2021).

A revisão sobre o AVC é de grande relevância para a prática clínica, pois uma compreensão aprofundada da fisiopatologia e das manifestações clínicas permite um diagnóstico precoce e preciso. Isso, por sua vez, facilita o manejo eficaz da condição, incluindo a implementação de terapias apropriadas e intervenções imediatas que podem minimizar danos neurológicos. Além disso, essa compreensão é crucial para desenvolver estratégias de reabilitação personalizadas, melhorando a recuperação funcional e a qualidade de vida dos

pacientes afetados pelo AVC. Desse modo, o objetivo deste estudo é descrever a fisiopatologia e as manifestações clínicas do AVC.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter qualitativo. A revisão narrativa é uma das abordagens de revisão de literatura mais flexíveis e abrangentes. Este tipo de revisão foi escolhido devido à sua capacidade de acessar e explorar de maneira extensiva o problema em questão e seu gerenciamento, além de discutir o assunto sob uma perspectiva teórica e contextual. A revisão narrativa permite a integração de áreas de pesquisa independentes e facilita a construção de analogias entre diferentes estudos, com o objetivo de oferecer uma visão holística e crítica sobre a fisiopatologia e as manifestações clínicas do AVC. Por meio desse método, buscamos sintetizar os conhecimentos atuais, identificar lacunas na literatura existente e sugerir direções para futuras investigações.

A coleta de dados foi realizada nas bases: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) através da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS-MS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PUBMED/MEDLINE) com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): acidente vascular cerebral; sinais e sintomas; Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; em português; stroke; Signs and symptoms; Hemorrhagic Stroke; Ischemic Stroke; em inglês. Os descritores foram cruzados utilizando os operadores booleanos *AND* e *OR*. Os critérios de inclusão foram: trabalhos nas versões completas e gratuitas nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão foram duplicatas ou artigos que não respondiam a pergunta norteadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O AVC é uma condição médica crítica que ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, resultando em danos neuronais. Essa interrupção pode ser causada por um bloqueio ou um rompimento de um vaso sanguíneo cerebral, levando a um déficit neurológico agudo. O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo, e sua alta prevalência e impacto sobre a qualidade de vida destacam a importância de compreender sua fisiopatologia e manifestações clínicas (Marianelli; Marianelli; Lacerda Neto, 2020).

O AVC é classificado em dois tipos principais: isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico resulta da obstrução de um vaso sanguíneo cerebral por um trombo ou embolia, interrompendo o fluxo de sangue para uma região do cérebro. Em contraste, o AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, causando sangramento dentro do cérebro ou na superfície do cérebro. Cada tipo de AVC possui mecanismos fisiopatológicos distintos e requer abordagens de tratamento específicas (Oliveira et al., 2024).

No AVC isquêmico, a obstrução do vaso sanguíneo leva à isquemia cerebral, que resulta em falta de oxigênio e nutrientes nas células neuronais. Esta condição desencadeia uma série de eventos patológicos, incluindo estresse oxidativo e excitotoxicidade, que contribuem para a morte celular. A formação de trombos ou embolias é frequentemente associada a condições como aterosclerose, fibrilação atrial e trombose venosa profunda (Oliveira et al., 2024).

O AVC hemorrágico, por outro lado, é causado pela ruptura de um vaso sanguíneo, o que provoca hemorragia intracerebral ou subaracnóidea. O sangramento causa um aumento na pressão intracraniana e compressão do tecido cerebral, levando a danos secundários. O rompimento de vasos sanguíneos pode ser resultado de condições como hipertensão arterial, aneurismas e malformações arteriovenosas (Oliveira et al., 2024).

Após a ocorrência de um AVC, a resposta inflamatória desempenha um papel fundamental na evolução da lesão cerebral. A ativação de células imunes, como microglia e astrocytos, e a liberação de citocinas inflamatórias contribuem para a extensão do dano tecidual. A inflamação pode exacerbar a lesão neuronal e dificultar a recuperação funcional. Além da resposta inflamatória, alterações bioquímicas e celulares ocorrem após um AVC. A disfunção mitocondrial e a perda de integridade da membrana celular são comuns, levando à morte neuronal. O aumento da produção de radicais livres e a ativação de vias apoptóticas são fatores importantes na progressão da lesão cerebral (Silva; Carmo, 2023).

Os sintomas clínicos de um AVC isquêmico variam amplamente dependendo da localização e da extensão da isquemia cerebral, refletindo a área do cérebro afetada pela interrupção do fluxo sanguíneo. Comumente, os pacientes podem experimentar uma perda súbita e significativa de força ou sensação em um lado do corpo, que pode se manifestar como paralisia parcial ou total de um braço, perna, ou de ambos (Lopes et al., 2022).

Dificuldades na fala, que podem se apresentar como dificuldade em articular palavras, incoerência, ou perda total da capacidade de se comunicar, são também sintomas comuns.

Alterações visuais, como perda de visão em um dos olhos ou visão dupla, podem ocorrer devido ao envolvimento das áreas cerebrais responsáveis pela visão. A gravidade dos sintomas frequentemente está diretamente relacionada ao tamanho da área cerebral afetada pela isquemia e à rapidez com que o tratamento é iniciado. Quanto maior a área de isquemia, mais severos tendem a ser os déficits neurológicos, e o tratamento rápido pode ajudar a minimizar o dano e melhorar a recuperação (Lopes et al., 2022).

No caso do AVC hemorrágico, os sintomas tendem a se manifestar de forma mais dramática e aguda. A cefaleia intensa, muitas vezes descrita como a "pior dor de cabeça da vida", é um sintoma característico, frequentemente acompanhada por náuseas e vômitos. Esses sintomas ocorrem devido ao aumento da pressão intracraniana provocada pelo sangramento no cérebro. Os déficits neurológicos podem ser variados, incluindo alterações no nível de consciência que vão desde confusão leve até coma profundo (Almeida et al., 2024).

O aumento da pressão intracraniana devido ao sangramento pode causar deterioração rápida e significativa do estado neurológico do paciente, levando a alterações no nível de consciência e potencialmente a eventos de deterioração grave, como herniação cerebral. A identificação rápida e precisa desses sinais é crucial para permitir uma intervenção precoce e eficaz, que pode incluir medidas para controlar a pressão intracraniana e procedimentos cirúrgicos para drenar o sangue acumulado e reduzir o risco de danos adicionais ao cérebro (Almeida et al., 2024).

As complicações pós-AVC representam um desafio significativo no manejo e recuperação dos pacientes, com implicações profundas para a sua saúde geral e qualidade de vida. Entre as complicações mais comuns estão as infecções secundárias, como pneumonia aspirativa e infecções do trato urinário, que podem ocorrer devido à imobilidade prolongada e ao uso de dispositivos invasivos (Batista et al. 2023).

O prognóstico para pacientes com AVC varia amplamente e é influenciado por uma série de fatores interrelacionados, que vão além da gravidade imediata da lesão. A gravidade do AVC, determinada pela extensão e localização do dano cerebral, é um fator crucial na previsão da recuperação. Pacientes com lesões mais extensas ou que afetam áreas cerebrais essenciais podem enfrentar desafios maiores na recuperação e ter um prognóstico mais reservado. A rapidez com que o tratamento é iniciado após o AVC também desempenha um papel fundamental.

Os tratamentos para AVC isquêmico, as terapias trombolíticas desempenham um papel

crucial. Essas terapias visam dissolver o coágulo que está bloqueando o fluxo sanguíneo, permitindo que o sangue retorne à área afetada do cérebro e reduza o dano neuronal. O medicamento mais comumente utilizado para essa finalidade é o rtPA (alteplase), que deve ser administrado dentro de uma janela de tempo crítica, geralmente dentro de 4,5 horas após o início dos sintomas, para ser eficaz. A rapidez na administração do trombolítico é vital; atrasos podem limitar os benefícios do tratamento e aumentar o risco de complicações, como hemorragias secundárias (Cardoso et al., 2024).

Além das terapias trombolíticas, a trombectomia mecânica é uma intervenção emergente e altamente eficaz para pacientes com AVC isquêmico causado por grandes oclusões arteriais. Esse procedimento envolve a inserção de um cateter através de um vaso sanguíneo até o local do coágulo, onde um dispositivo é utilizado para remover o trombo e restaurar o fluxo sanguíneo. A trombectomia é particularmente benéfica quando realizada dentro de um intervalo de tempo mais amplo, geralmente até 24 horas após o início dos sintomas, dependendo da condição clínica e das características do AVC (Cardoso et al., 2024).

Para os casos de AVC hemorrágico, que resultam do rompimento de um vaso sanguíneo e causam sangramento dentro ou ao redor do cérebro, as abordagens terapêuticas diferem substancialmente. O controle do sangramento e a redução da pressão intracraniana são prioritários. Intervenções cirúrgicas podem ser necessárias para remover o sangue acumulado e aliviar a pressão sobre o tecido cerebral. A craniotomia, que envolve a remoção de uma parte do crânio para acessar e drenar o hematoma, é uma técnica comum para tratar hemorragias intracerebrais significativas. Para hemorragias subaracnóideas, a cirurgia pode envolver a clipping de aneurismas ou a utilização de técnicas endovasculares para tratar malformações vasculares (Ullmann et al., 2024).

A eficácia de qualquer tratamento para AVC depende não apenas da rapidez com que é administrado, mas também da precisão no diagnóstico do tipo e da extensão do AVC. A utilização de técnicas de imagem avançadas, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), é essencial para identificar a localização exata do dano cerebral e a natureza do AVC. A avaliação detalhada ajuda os médicos a decidir o tratamento mais apropriado e a monitorar a resposta ao tratamento (Ullmann et al., 2024).

O tratamento precoce, incluindo a administração de trombolíticos em casos de AVC isquêmico ou intervenções cirúrgicas para AVC hemorrágico, pode limitar o dano cerebral e

melhorar as chances de recuperação. Além disso, a eficácia das estratégias de reabilitação é essencial para a recuperação funcional. Programas de reabilitação que incluem fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia podem ajudar o progresso do paciente na recuperação. A personalização desses programas de reabilitação, baseada nas necessidades específicas do paciente, pode otimizar os resultados e promover uma recuperação mais eficiente.

A reabilitação pós-AVC desempenha um papel importante na recuperação funcional dos pacientes. Programas de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia são essenciais para ajudar os pacientes a recuperar habilidades motoras, cognitivas e de comunicação. A reabilitação também é fundamental para promover a independência e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A prevenção primária e secundária do AVC é fundamental para reduzir a incidência e a recorrência desse evento grave, abordando eficazmente os fatores de risco associados. A gestão de condições crônicas como hipertensão arterial, diabetes mellitus e hiperlipidemia é crucial na prevenção do AVC. A hipertensão, em particular, é um dos fatores de risco mais significativos, pois a pressão arterial elevada pode danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo, aumentando a probabilidade de formação de coágulos ou ruptura de vasos. O controle rigoroso da pressão arterial por meio de modificações no estilo de vida e uso de medicamentos anti-hipertensivos é essencial para minimizar esse risco (Gurian et al., 2024).

O diabetes mellitus, que compromete a regulação dos níveis de glicose no sangue, também está fortemente associado ao aumento do risco de AVC. A gestão adequada do diabetes, incluindo monitoramento regular dos níveis de glicose, adoção de uma dieta adequada e uso de medicamentos antidiabéticos, é crucial para reduzir o risco de complicações associadas ao AVC. Da mesma forma, a hiperlipidemia, caracterizada por níveis elevados de lipídios no sangue, pode contribuir para a formação de placas ateroscleróticas que obstruem as artérias. O tratamento para controlar os níveis de colesterol, frequentemente por meio de estatinas e outras medicações, é uma abordagem importante para a prevenção (Moreira; Pires, 2023).

Além do manejo médico dessas condições, a adoção de estratégias de estilo de vida saudável desempenha um papel vital na prevenção do AVC. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e baixa em gorduras saturadas e trans, é recomendada para manter um peso saudável e melhorar a saúde cardiovascular. A prática regular de exercícios físicos, como caminhada, natação ou ciclismo, não só ajuda a controlar o peso, mas também melhora a

saúde do coração e a circulação sanguínea, reduzindo o risco de AVC (Gurian et al., 2024).

A cessação do tabagismo é outro aspecto crucial da prevenção. O tabaco contribui para o desenvolvimento de aterosclerose e aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos. Portanto, programas de cessação do tabagismo e a educação sobre os riscos associados ao uso de tabaco são essenciais para a prevenção do AVC. O consumo excessivo de álcool também deve ser moderado, uma vez que o álcool pode elevar a pressão arterial e contribuir para outras condições de risco (Moreira; Pires, 2023).

Para aqueles com histórico de AVC ou que apresentam múltiplos fatores de risco, a prevenção secundária é particularmente importante. Isso pode incluir o uso de medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários para prevenir a formação de novos coágulos e a repetição do AVC. A utilização de medicamentos como aspirina, clopidogrel ou outros agentes antiplaquetários é uma prática comum, conforme indicado pelos profissionais de saúde (Marques et al., 2020).

A implementação de políticas de saúde e diretrizes clínicas baseadas em evidências é fundamental para melhorar o cuidado e os resultados dos pacientes com AVC. Diretrizes atualizadas e práticas baseadas em evidências podem ajudar a padronizar o tratamento e garantir que os pacientes recebam a melhor atenção possível. O impacto das políticas de saúde na gestão do AVC é evidente na redução das taxas de mortalidade e na melhoria dos cuidados. Investimentos em educação, treinamento e recursos para profissionais de saúde são essenciais para otimizar o tratamento e a reabilitação dos pacientes com AVC.

A abordagem multidisciplinar no tratamento do AVC, envolvendo neurologistas, terapeutas e enfermeiros, é crucial para fornecer um atendimento completo e eficaz. A colaboração entre profissionais de saúde pode melhorar a coordenação do cuidado e maximizar os resultados para os pacientes. Além disso, a conscientização pública e a educação sobre os sinais e sintomas do AVC são importantes para promover a detecção precoce e a intervenção rápida. Campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir o tempo entre o início dos sintomas e a busca por atendimento médico, melhorando os resultados clínicos.

O avanço no tratamento e na reabilitação do AVC está em constante evolução, com novas técnicas e abordagens sendo desenvolvidas para melhorar o cuidado e a qualidade de vida dos pacientes. A pesquisa contínua e a implementação de novas evidências são fundamentais para enfrentar o desafio global do AVC. Desse modo, a compreensão detalhada da fisiopatologia e

das manifestações clínicas do AVC é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. O progresso na área é promissor, mas ainda há muitos desafios a serem enfrentados para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes afetados por esta condição debilitante.

CONCLUSÃO

O AVC é uma condição crítica que causa danos neuronais graves devido à interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. A análise das manifestações clínicas e da fisiopatologia do AVC revelou que a distinção entre AVC isquêmico e hemorrágico é essencial para a escolha adequada do tratamento. Enquanto o AVC isquêmico se origina da obstrução de vasos sanguíneos e é tratado com trombólise e trombectomia, o AVC hemorrágico decorre do rompimento de vasos e requer intervenções cirúrgicas e controle da pressão intracraniana. A rapidez e a precisão na intervenção são fundamentais para minimizar o dano cerebral e melhorar os resultados.

A identificação precoce e a gestão eficaz dos sintomas são cruciais, pois a gravidade das manifestações clínicas, como perda de força, dificuldades de fala e alterações visuais no AVC isquêmico, e cefaleia intensa, náuseas e alterações no nível de consciência no AVC hemorrágico, podem impactar significativamente a recuperação. A reabilitação contínua e a prevenção de complicações são igualmente importantes, destacando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e estratégias de prevenção robustas para reduzir a incidência e a recorrência do AVC.

A pesquisa contínua e a implementação de políticas de saúde baseadas em evidências são essenciais para enfrentar os desafios do AVC. Melhorias nas técnicas de diagnóstico, tratamento e reabilitação são promissoras, mas é necessário um esforço contínuo para aprimorar os cuidados e resultados para os pacientes afetados. O avanço na compreensão da fisiopatologia e das manifestações clínicas do AVC é fundamental para desenvolver estratégias mais eficazes e para promover uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. N. B. *et al.* Fisiopatologia do sangramento cerebral: entendendo o AVC hemorrágico. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 17, n. 8, p. e9192, 2024. Doi: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.8-072>. Acesso em: 10 ago. 2024.

- BATISTA, S. M. L. P. *et al.* Disfagia pós-AVC: importância de uma avaliação de enfermagem estruturada na prevenção de complicações. **STUDIES IN HEALTH SCIENCES**, v. 4, n. 2, p. 311–326, 2023. Doi: <https://doi.org/10.54022/shsv4n2-002>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- BRITO, P. V. M. M. *et al.* Estudo descritivo da evolução dos gastos pelo Sistema Único de Saúde com internações hospitalares por Acidente Vascular Cerebral em Goiás, 2010–2019. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 1, p. e5543, 2021. Doi: <https://doi.org/10.25248/reas.e5543.2021>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- CARDOSO, A. M. S. *et al.* Perspectiva multidimensional do impacto do AVC na qualidade de vida: uma revisão bibliográfica. **recima21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 11, p. e4114126, 2023. Doi: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i11.4126>. Acesso em: 12 ago. 2024.
- CARDOSO, J. M. G. *et al.* Principais estratégias de manejo no tratamento do AVC (isquêmico e hemorrágico). **Zenodo**, 2024. Doi: <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.12943548>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- GURIAN, A. O. V. *et al.* Métodos de tratamento integrados no cuidados das doenças cardiovasculares: a importância das estratégias de prevenção primária e secundária. **Epitaya**, 2024. p. 121–146. Doi: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2024479p121>. Acesso em: 12 ago. 2024.
- LOPES, R. P. *et al.* Ischemic stroke with unknown onset of symptoms: current scenario and perspectives for the future. **Arquivos de neuro-psiquiatria**, v. 80, n. 12, p. 1262–1273, 2022. Doi: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1755342>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- MARIANELLI, M.; MARIANELLI, C.; LACERDA NETO, T. P. L. Principais fatores de risco do AVC isquêmico: Uma abordagem descritiva. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, p. 19679–19690, 2020. Doi: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n6-344>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- MARQUES, C. V. *et al.* Intervenção farmacêutica na prevenção do Acidente Vascular Cerebral. **Referências Em Saúde Do Centro Universitário Estácio De Goiás**, v. 3, n. 1, p. 90–96, 2020. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/rrsfego/article/view/203>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- MATOS, M. F. G.; SIMÕES, J. A. G. Enfermagem de reabilitação na transição da pessoa com alteração motora por AVC: revisão sistemática da literatura. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação**, v. 3, n. 2, p. 11–19, 2020. Doi: <https://doi.org/10.33194/rper.2020.v3.n2.2.5770>. Acesso em: 12 ago. 2024.
- MOREIRA, E.; PIRES, I. A importância terapêutica do AVC. **Proceedings of Research and Practice in Allied and Environmental Health**, , 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.26537/PRPAEH.V1I4.5609>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- OLIVEIRA, J. I. A. *et al.* Atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral (AVC): identificação rápida e manejo inicial. **Periódicos Brasil. Pesquisa Científica**, v. 3, n. 2, p. 309–317, 2024. Doi: <https://doi.org/10.36557/pbpc.v3i2.73>. Acesso em: 12 ago. 2024.
- ROXA, G. N. *et al.* Perfil epidemiológico dos pacientes acometidos com AVC isquêmico submetidos a terapia trombolítica: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 7341–7351, 2021. Doi: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-496>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- SILVA, R. C. S.; CARMO, M. S. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: Fisiopatologia e o papel da atenção primária a saúde. **Revista De Estudos Multidisciplinares UNDB**, v. 3, n. 3, 2023. Disponível em: <https://periodicos.undb.edu.br/index.php/rem/article/view/170>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- ULLMANN, C. A. *et al.* Manejo do AVC hemorrágico: opções de tratamento e cuidados. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 7, p. 3011–3017, 2024. Doi: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n7p3011-3017>. Acesso em: 10 ago. 2024.